

ТЕМА СОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Орынбаева Эльвира Зарипбаевна

Аннотация: В данной статье автор рассматривает тему совести в русской литературе, рассуждает о том, как раскрывается эта тема в произведениях русских писателей-классиков и приводит примеры из конкретных художественных произведений.

Ключевые слова: русская литература, совесть, тема совести, нравственность, честь.

Тема совести не является новой для русской литературы. Она всегда интересовала писателей-классиков, каждый из которых стремился по-своему раскрыть это понятие в своих произведениях. Обращение к этой теме писателей говорит нам о том, что они пытались осознать степень своей ответственности за всё происходящее в обществе. В своих произведениях писатели размышляли о жизни и человеке, попавшем в круговорот событий, о нравственных законах, соблюдение которых формирует суть и смысл личности каждого человека.

По словарю В.И. Даля «Совесть - это тайник души человека, в котором располагается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда, в различной степени развития»¹.

Вот это понятнее и гораздо глубже, заставляет задуматься человека не только о своих действиях, но и о смысле существования человека, о его

¹ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М.: Эскимо; Форум, 2007

предназначении.

Совесьть заставляет человека размышлять о своих поступках, критически их оценивать. Она напоминает нам об обязанностях, долге, ответственности. Совесьть игнорирует хитрые оправдания, многословные доказательства собственной невиновности. Она, молча и неотступно заставляет человека говорить себе правду. Совесьть – это наш внутренний судья.

Голос совести рождает собой муки совести, раскаяние. Человек сожалеет о случившемся, хочет исправить ошибку и не совершать подобного в будущем. Здесь совесьть соединяется с чувством вины и стыда.

Рассмотрим, как ведут себя литературные герои, слышат ли они голос совести.

В повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» Дуня, дочь станционного смотрителя, оставила отца и без разрешения, и без благословения убежала из дома с другим человеком. Отец долго переживал за дочь, тосковал по ней, и в конце концов он заболел и умер в одиночестве, так и не увидев свою дочь. Прошло время, и Дуня возвращается в родные места. «...и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала. ...Она легла здесь и лежала долго». Дуня плачет на могиле отца, понимая, что он умер из-за неё.

Дуня, в отличие от блудного сына, *не успела искупить свою вину и попросить прощенья у отца.*

В этой повести совесьть – это вина перед отцом, муки совести – от невыполненного дочернего долга.

Как сделать так, чтобы голос совести не терялся, был в каждом из нас.

М. Е. Салтыков-Щедрин – писатель - сатирик, с болью в сердце пишет в сказке «Пропала совесьть» о своих соотечественниках, бегущих от совести. «Совесьть пропала вдруг...почти мгновенно! Мудрые мира поняли, что

они... освободились от последнего ига, которое затрудняло их движение». Люди остервенились. Потерялся счёт времени, смешалось настоящее и будущее, ускорилось движение – некогда задуматься, пропала тишина, гармония, «легче сделался ход человека».

«А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплёванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял её, как негодную ветошь, подальше от себя, всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, может валяться такое вопиющее безобразие». Её называют «надоедливой приживалкой», «последним игом», «негодной ветошью», «бедной изгнанницей», «несчастной находкой». Тяжело пришлось людям, в руках которых оказалась совесть. Человек изменялся под влиянием совести (словно электрическая струя пронзила пропойцу, возвратилось горькое осознание действительности, освобождение от винных паров, страх поселяется в его сердце). Люди не захотели жить с совестью? «И прежде кругом была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными приведениями; и прежде на руках звенели тяжелые цепи, да и теперь те же цепи, только тяжесть их вдвое увеличилась, потому что он (пропойца) понял, что это за цепи; «с ней (совестью) пропадешь, как собака!» Человек чувствует подавленность, осознавая степень нравственного падения, и ощущает, что «процесс самоосуждения бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд».

Особенно тяжко пришлось финансисту Самуилу Давыдычу Бржоцкому. Когда он получил конверт с совестью, его стало корёжить. «Едва взял Самуил Давыдыч в руки конверт, как заметался во все стороны, словно угорь на угольях. Но всё-таки он оказался самым стойким среди других владельцев совести: как настоящий герой, он ей не поддался. «Я не стану описывать здесь мучения, - читаем мы дальше, - которые претерпел Самуил

Давыдыч в этот памятный для него день; скажу только одно: этот человек, с виду тщедушный и слабый, геройски вытерпел самые лютые истязания, но даже пятиалтынного возратить не согласился».

Люди не захотели жить с совестью? «И долго, таким образом, шаталась бедная, изгнанная совесть по белому свету, и перебивала она у многих тысяч людей. Но никто не хотел её приютить, а всякий, напротив того, только о том думал, как бы отделаться от неё и хоть бы обманом, да сбить с рук».

Выброшенная, оплёванная, измятая, никому не нужная совесть переходила из рук в руки, перебивала у многих тысяч людей. Никому она была не нужна. И тогда совесть попросила последнего, у кого оказалась в руках: «Отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нём!» Отыскал мещанинишка маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и схоронил в нём совесть. «Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нём большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама»?

В маленьком, безгрешном, чистом ребёнке нашла себе приют совесть, в его чистом сердце». Вот такую идеальную совесть рисует М. Е. Салтыков-Щедрин. Эти слова, полные не только любви, но и надежды, – завет, оставленный Салтыковым-Щедриным русскому народу. Только один вопрос возникает: «Когда же это русское дитя вырастет?». Сколько ещё-то можно ждать?

Что же хотел нам сказать М.Салтыков-Щедрин своей сказкой? Как легче жить – с совестью или без совести?

Сказка - крик души автора. Совесть нельзя терять, она должна жить вместе с человеком. Никогда не поздно напоминать человеку о совести, если

он с ней давно расстался. С совестью жить трудно, порой горько, порой больно, но в то же время и легко, и светло. Совесть, в первую очередь, нужна каждому человеку для развития его души, и, если совесть куда-то на время пропадет, выпадет из души, надо срочно вешать объявление. Да, совесть в душе растить нелегко.

Как мы видим выше, темы, которыми «болела» русская литература живы и в нашей современной литературе. И в 21 веке люди способны на высокие поступки, могут взять на себя ответственность за происходящее. Писатели понимают эти проблемы и в своих произведениях говорят правду о тех недостойных людях, которые нас порой окружают. Они учат нас различать правду от неправды, совесть от бессовестности. А мы должны прислушиваться к писателям и делать правильные выводы.

Таким образом, анализируя все выше сказанное, мы приходим к выводу, что совесть определяет независимо от возраста человека его поступки, которые тесно связаны с жизнью, с тем слушает ли он свою совесть.

Список использованной литературы:

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М.: Эскиммо; Форум, 2007.
2. Карпов Е. Рассказы. М.: АЙР-пресс, 2005.
3. Пушкин А.С. Повести. М.: Слово, 2012.
4. Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки. М.: Просвещение, 1987.